

VARIABLES RELEVANT DESIGN STRATEGIES FOR COMPETITIVENESS IN SMEs

VARIABLES RELEVANTES EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA COMPETITIVIDAD EN PYMES

Mailyn Medina Rangel.¹

Isis Naranjo Pérez.²

Resumen

La competitividad exige definir variables significativas que ayuden a diseñar estrategias que permitan lograrla. A tal efecto se realizó esta investigación de tipo documental cuyo objetivo es analizar la fundamentación teórica como sustento en la generación de variables relevantes que mejoren la competitividad de las PyMEsMicro del municipio Diego Ibarra. Contrastando los planteamientos sobre competitividad con la situación de las PyMEsMicros estudiadas se concluye que las variables a considerar son, estabilidad Macroeconómica, disponibilidad de recursos financieros, formación de los empresarios PyMEsMicros, apoyo por parte de los entes gubernamentales, nacional, regional y municipal, dialogo entre los diferentes actores de la sociedad.

Palabras Clave: PyMEsMicro, Estrategias, Variables, Competitividad.

REVISTA indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:
LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / [IBT-CCG UNAM / EBSCO](#)
[Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB](#) / [www.cvtisr.sk](#) / Directory of Open Access Journals (DOAJ) / [www.journalfinder.unca.edu](#) / [Yokohama National University Library.jp](#) / [Stanford.edu](#) / [www.nsdj.org](#) / [University of Rochester Libraries](#) / [Korea Fundation Advenced Library.kfas.or.kr](#) / [www.worldcatlibraries.org](#) / [www.science.oas.org/infocyt](#) / [www.redhucyt.oas.org/fr.dokupedia.org/index](#) / [www.lib.ynu.ac.jp](#) / [www.jinfo.lub.lu.se](#) / [Université de Caen Basse-Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université](#) / [Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et de L'Institut National Polytechnique de Grenoble](#) / [Biblioteca OEI](#) / [www.sid.uncu.edu.ar](#) / [www.ifremer.fr](#) / [www.unicaen.fr](#) / [www.science.oas.org](#) / [www.biblioteca.ibt.unam.mx](#) / [Cit.chile](#) / [Journals in Electronic Format-UNC-Chapel Hill Libraries](#) / [www.biblioteca.ibt.unam.mx](#) / [www.ohiolink.edu](#) / [www.library.georgetown.edu](#) / [www.google.com](#) / [www.google.scholar](#) / [www.altavista.com](#) / [www.dowling.edu](#) / [www.uce.resourcelinker.com](#) / [www.biblio.vub.ac](#) / [www.library.yorku.ca](#) / [www.rzblx1.uni-regensburg.de](#) / [EBSCO](#) / [www.opac.sub.uni-goettingen.de](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.docelec.scd.univ-paris-diderot.fr](#) / [www.lettres.univ-lemans.fr](#) / [www.bu.uni.wroc.pl](#) / [www.cvtisr.sk](#) / [www.library.acadiau.ca](#) / [www.mylibrary.library.nd.edu](#) / [www.brary.uonbi.ac.ke](#) / [www.bordeaux1.fr](#) / [www.ucab.edu.ve](#) / [www.phoenicis.dgsca.unam.mx](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#) / [www.serbi.luz.edu.ve/scielo](#) / [www.rzblx3.uni-regensburg.de](#) / [www.phoenicis.dgsca.unam.mx](#) / [www.liber-accion.org](#) / [www.mediacioneducativa.com.ar](#) / [www.psicopedagogia.com](#) / [www.sid.uncu.edu.ar](#) / [www.bib.umontreal.ca](#) / [www.fundacionunamuno.org.ve/revistas](#) / [www.aladin.wrlc.org](#) / [www.blackboard.ccn.ac.uk](#) / [www.celat.ulaval.ca](#) / +++ /
No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity /
/ Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text / Open Access
[www.revistaorbis.org.ve](#) / [revistaorbis@gmail.com](#)

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5165783>

¹ Candidata a Doctor en Ciencias Administrativas y Gerenciales Universidad de Carabobo, Prof. Universidad de Carabobo. mailynmedina@yahoo.es

² Abogado. Prof. Universidad de Carabobo. isiselenanp@hotmail.com

Abstract

Competitiveness requires significant variables define help design strategies to achieve it. To this end we undertook this documentary research aimed at analyzing the theoretical as support in generating relevant variables that improve the competitiveness of the municipality PyMEsMicro Diego Ibarra. Contrasting approaches to competitiveness with the state of PyMEsMicros studied it is concluded that the variables to consider are, Macroeconomic stability, availability of financial resources, training of entrepreneurs PyMEsMicros, support from government agencies, national, regional and municipal dialogue between the different actors of society.

Keywords: PyMEsMicro, Strategies, Variables, Competitiveness.

Introducción.

En el presente trabajo se tiene como punto de partida la importancia que tienen las pequeñas, medianas y micro empresas (PyMEsMicros) en el mundo, así como la caracterización de las mismas tanto en el contexto global como en el particular de las PyMEsMicro del municipio Diego Ibarra. Seguidamente se hace un abordaje teórico sobre la competitividad, presentando específicamente los planteamientos del Instituto Alemán de Desarrollo (IAD) sobre Competitividad Sistémica, sirviendo de apoyo para generar las variables relevantes que mejoren la competitividad de las organizaciones en estudio.

Las pequeñas, medianas y micro empresas (PyMEsMicro) tienen una significativa importancia en el mundo, dada su contribución en la generación del Producto Interno Bruto y del empleo. Así lo deja ver un estudio realizado por la (Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL,, 2013, p. 9) “Las PyMEs representan más del 95% de las empresas en la mayoría de las economías estudiadas y generan una cantidad considerable de empleos, que varía entre el 50% y el 85%”. Por esta razón son el sector clave para el crecimiento económico. En razón a ello, se justifican los estudios que se realicen en función de coadyuvar a solucionar las debilidades que las caracterizan.

Dado la importancia de este sector, se realiza esta investigación que tiene como objetivo general analizar la fundamentación teórica del modelo de Competitividad Sistémica expuesta por el IAD, como sustento en la generación de variables relevantes para el diseño de estrategias que mejoren la competitividad de las PyMEsMicros del municipio Diego Ibarra, cabe destacar que esta constituirá la única fundamentación teórica en esta investigación; y los objetivos específicos serán: caracterizar las PyMEsMicros de la localidad, presentar los referentes teóricos sobre competitividad e identificar las variables relevantes para el diseño de las estrategias.

Ahora bien, para dar cumplimiento al primer objetivo específico de esta investigación es necesario entender los retos y los cambios que se presentan en el contexto en el cual se desenvuelven los factores humanos y materiales de las

PyMEs mediante una interrelación sistémica en forma de redes emergentes donde la actividad humana contextualizada sobre los elementos materiales de la economía tanto de las empresas como del mundo, ocurre en forma de flujos de tecnologías, ciencias, finanzas, energía, información y conocimientos con el entorno.

En el contexto económico mundial se ha demostrado que la PyMEs tienen ventajas competitivas que les permiten adaptarse a los cambios, sobre todo por su relativa facilidad y rapidez en la toma de decisiones, debido a la ausencia de una estructura burocrática compleja. Por otra parte, hay quienes consideran que las mismas tienen posibilidades de utilizar internet para la expansión de sus mercados, Sin embargo, este tipo de empresas no consigue mejorar sus resultados, según Pratt Rivera y Buchert (2003) esto se debe a las razones que se destacan a continuación:

- a. La insuficiencia de fondos propios, la dificultad para acceder al financiamiento a largo plazo y las condiciones de negociación y costo de crédito bancario limitan las posibilidades de expansión de las PyMEs ya constituidas y desincentivan a los nuevos emprendedores. Las empresas de pequeña dimensión tienen que enfrentar costos financieros más altos frente a las de gran dimensión que obtienen mayores ventajas de la negociación bancaria. Todo lo anterior deriva en un desincentivo a la inversión y no se consigue aprovechar al 100% el potencial en la generación de empleo.
- b. Escasa propensión a buscar mercados exteriores, Las PyMEs son en general personalistas y familiares y se muestran resistentes a embarcarse en negociaciones empresariales con terceros.
- c. Bajo grado de diferenciación del producto, la competitividad de los mercados hoy en día exige que las empresas presenten productos muy diferenciados, para así asegurarse su cuota de mercado.
- d. La escasa tecnología incorporada a los procesos productivos y las dificultades de asimilación de los conocimientos técnicos perjudican notablemente su productividad. La manera rudimentaria e instalación de maquinaria antigua, conforma una de las desventajas más impactante en la calidad y productividad, ya que influye en el desenvolvimiento eficaz de las actividades, visto en los problemas de mantenimiento (ajuste de maquinaria), demoras injustificadas por paradas consecuentes de la maquinaria, ausencia de dispositivos que permitan identificar errores puntuales en el producto.

- e. Excesiva carga fiscal y administrativa. La presión fiscal es un impedimento para asentarse de forma estable en el mercado, hoy día existe un sin número de regulaciones que las PyMEs por sus dimensión le cuesta cumplir, es el caso de las regulaciones laborales, compromiso que no puede diferir y que se convierte en una carga para la estructura de costo de la empresa.
- f. Desconocimiento de las nuevas tendencias de la administración de empresas, *Benchmarking*, *Just time*, Calidad Total, *Marketing* y comercialización, entre otras.

Teniendo en cuenta las características anteriores, cabe destacar que las PyMEsMicros del municipio Diego Ibarra comparten esta realidad, esto en razón al cumplimiento del principio Hologramático de la Complejidad, Morin (2003) no solamente la parte están en el todo sino que el todo está en la parte y por lo tanto podemos enriquecer al conocimiento de las partes por el todo y del todo por las partes, en un mismo movimiento productor de conocimientos. Por lo que resulta importante también presentar las características de las PyMEs en estudio, de acuerdo con Medina (2008) quien determina:

- a. La gerencia no aplica indicadores que midan la calidad ni la productividad, como consecuencia estas organizaciones se desenvuelvan en un ambiente poco productivo.
- b. Poca capacidad de invertir en investigación, desarrollo y tecnología.
- c. Los gerentes no realizan procesos de innovación en sus actividades.
- d. Escasa tecnología incorporada a los procesos productivos.
- e. Dificultad de asimilación de los conocimientos técnicos perjudicando notablemente su productividad.
- f. Deficiencia de fondos financieros propios para realizar las inversiones necesarias para alcanzar el éxito competitivo.

Otras características de las PyMEs en estudios son las identificadas en la investigación de Medina (2012) las cuales se presentan a continuación:

- a. Dificultad para acceder a financiamiento bancario.
- b. No reciben ayuda alguna del gobierno regional ni municipal.
- c. Presión fiscal por parte del gobierno municipal.

Los estudios de Pratt, Rivera, Buchert (2003), Medina (2008) y Medina (2012) han demostrado que el proceso de innovación en el sector analizado es deficitario, este se da como una adaptación de conocimientos genéricos a

específicos, a partir del cúmulo de información que posee el empresario en el que lleva impreso rasgos idiosincrásicos transfiriéndolos a su cultura organizacional.

En relación a los habitantes del municipio Diego Ibarra, son visualizadas variables sociales de gran preocupación, es el caso de la mortalidad, natalidad y la educación.

Para el año 2010 la población del municipio es de 104.536 habitantes y el índice de mortalidad infantil es del 11,58%, para este mismo período este indicador para Venezuela es del 13,95% esta última información es aportada por el (Instituto Nacional de Estadística I.N.E ,2012, p. 4), la tasa de natalidad para este mismo año es de 22,09%, al hacer las comparaciones de estos datos con los países desarrollados se aprecia la gran diferencia que existe de estos indicadores, esta información fue proporcionada por el instituto de salud de la localidad, según Medina (Ob. Cit).

En el municipio sólo se encuentran tres centros asistenciales públicos, dos ambulatorios tipo II ubicados uno en cada parroquia, en estos sólo se atienden enfermedades leves, existe un hospital tipo III, este es el único centro que recibe casos de enfermedades de mayor grado de complicación, en este centro también acogen a los enfermos que vienen desde San Joaquín, además hay 35 consultorios populares atendidos por la misión barrio adentro y sólo hay dos clínicas privadas. La infraestructura de salud en este municipio es deficitaria, la mayoría de los pacientes que acuden al hospital son trasladados a otros centros asistenciales ubicados en Maracay o en Valencia.

En relación a los niveles de educación Medina (Ob. Cit.) señala que el municipio escolar de la localidad, institución del ministerio de Educación, no cuenta con ningún registro de variables educativas como por ejemplo nivel de escolaridad, índice de deserción escolar, entre otros. Esta situación es síntoma de debilidad en vista de que no se conocen estos elementos importantes que les permitiría tomar medidas y establecer políticas para resolver problemas que pudieran estar presentes en el sector educación.

La importancia del recurso humano en el desarrollo económico y social de los países siempre ha sido parte de las teorías tanto económicas como de gestión empresarial. Cuando se buscan los indicadores que miden la calidad de vida se tiene que las tasas de Natalidad y Mortalidad deben ser bajas, en el caso del último debe ser cero, la esperanza de vida al nacer debe estar en 75 años, los ingresos per cápita deben superar los 40 millones de dólares al año y tener acceso al agua potable (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD ,2013). Según datos mostrados anteriormente en Diego Ibarra aún se está lejos

[]

de alcanzar estos niveles deseados, estos números inciden en poca calificación de la mano de obra. Convirtiéndose esta situación en característica de las PyMEsMicros.

Metodología.

Este trabajo investigativo es de tipo descriptivo en el cual se identificaron características de las PyMEsMicro, elementos sociales en la comunidad y se describieron y relacionaron variables referentes a la Competitividad Sistémica.

Ahora bien, el diseño del estudio es documental porque depende fundamentalmente de la información que se recogió en documentos, es decir los datos para el análisis e interpretación son secundarios.

Con el propósito de captar las ideas básicas de las obras consultadas se cumplió sistemáticamente con cada una de las etapas propias de la investigación documental.

1. Lectura inicial seguida de varias lecturas detenidas y rigurosas del texto a fin de aptar sus planteamientos esenciales y aspectos lógicos de sus contenidos y propuestas.
2. Aplicación de la técnica de presentación resumida de un texto, lo que permitió captar, de manera fiel y en síntesis, las ideas básicas que contienen las obras consultadas. Es importante destacar, que la técnica de presentación resumida asume un importante papel, en la construcción de los aportes teóricos de la investigación; así como en lo relativo a los resultados de otras investigaciones que se han realizado en relación al tema.
3. Técnica de resumen analítico, se incorporó para descubrir la estructura de los textos consultados, y delimitar sus contenidos básicos en función de los datos que se precisan conocer.
4. La técnica de análisis crítico de los textos, la cual comprende las dos técnicas anteriores, introduce su evaluación interna, centrada en el desarrollo lógico y la solidez de las ideas seguidas por el autor del mismo.

Igualmente se utilizaron en el proceso las técnicas operacionales propias del manejo de las fuentes documentales y de los datos contenidos en ellas, tales como: subrayado, fichaje bibliográfico de citas y notas de referencias y de ampliación de textos, construcción y presentación de índices, presentación de cuadros, gráficos e ilustraciones, y finalmente la elaboración del trabajo escrito donde se comunican los resultados de la investigación de acuerdo con el objetivo planteado de analizar la fundamentación teórica como sustento en la generación de variables relevantes que mejoren la competitividad de las PyMEsMicro del municipio Diego Ibarra, aporte inicial para avanzar hacia etapas superiores de la

investigación que permitan generar estrategias gerenciales para potenciar la competitividad de las empresas estudiadas.

Fundamentación Teórica: Competitividad Sistémica.

La Competitividad Sistémica sostiene que el desarrollo industrial será exitoso si se consideran además de los factores a nivel micro y macro de las empresas en cuanto a las condiciones económicas, la aplicación de medidas específicas por parte del gobierno e instituciones no gubernamentales dirigiendo políticas encaminadas a fortalecer la competitividad de las mismas.

Este concepto surge como una crítica a la definición de competitividad de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esta establece que surge como una respuesta a las ventajas competitivas nacionales propuestas por Porter y se refiere a la especialización de la economía, la innovación tecnológica, la calidad de las redes de distribución y los factores de localización. Todo lo cual constituye el estado de suministro de bienes y servicios. OCDE (1992). Este organismo define las características estructurales de un país como: el tamaño de mercado doméstico, la forma en que se relacionan los distintos sectores productivos, el nivel de concentración en las distintas industrias, las relaciones que se establecen entre las diversas empresas más allá del mercado, la infraestructura científica y tecnológica, la tasa de ahorro y de inversión, el sistema de subsidios y transferencias de ingresos, el sistema de financiamiento, el nivel educativo y la calificación de la mano de obra.

El Instituto Alemán de Desarrollo (IAD) ratifica que el concepto de competitividad sistémica viene desde la OCDE y así lo señala Meyer (2002, p. 242) "El concepto de competitividad sistémica se basa en el reciente debate de la OCDE". Al respecto Meyer señala que:

Nuestras reflexiones al respecto partieron de un fenómeno observado en numerosos países en desarrollo, que es la inexistencia o la insuficiencia del eficaz entorno empresarial enfatizado en el concepto de la OCDE. Semejante fenómeno puede impedir que el reajuste estructural fomente el desarrollo industrial aun cuando la estabilización a nivel macro haya sido exitosa. (p.242)

Este autor considera que falta un concepto que aproxime una pretensión más amplia que se pudiera presentar como alternativa a la ortodoxia y el concepto de competitividad sistémica "parecía reunir todas las condiciones". El IAD visualiza la competitividad a través de la integración de varios elementos que interactúan para alcanzarla, es por ello que la denominan sistémica.

El desarrollo industrial exitoso no se logra a través de una función micro o de condiciones macroeconómicas estables en el nivel macro, sino también por la existencia de medidas específicas del gobierno y de otras organizaciones privadas de desarrollo orientadas a fortalecer la competitividad (nivel meso). Además la capacidad de vincular las políticas macro y meso está en función de un conjunto de estructuras políticas y económicas y de un conjunto de factores socioculturales y patrones básicos de organización (nivel meta).

Se puede afirmar que el concepto de competitividad sistémica es bastante abierto como para incluir las fortalezas y debilidades que determinan las capacidades locales y regionales de desarrollo. Asimismo trata de capturar los determinantes políticos de un desarrollo industrial, centrándose en los aspectos de creación de redes entre gobiernos, instituciones, empresas y organizaciones privadas para la creación deliberada de las condiciones de un desarrollo industrial sostenido, sostenible y de mayor competitividad. Esser, Hillebrand, Messner y Meyer (1999) señalan que los niveles de competitividad son:

- **Nivel Macro:** Un entorno macroeconómico estable es una condición indispensable pero insuficiente para fomentar la competitividad de las empresas.
- **Nivel Micro:** Este nivel se refiere al incremento de capacidades en las empresas por sí mismas.
- **Nivel Meso:** Se refiere a la construcción de redes de colaboración interempresarial, que permita aumentar las capacidades individuales de las empresas a través de un efecto de sinergia donde la red de colaboración permita contar con capacidades mayores a la suma de las capacidades individuales de sus integrantes. Los factores de mesonivel están integrados por las políticas de educación, investigación y tecnología orientadas a la innovación, así como la coordinación y las nuevas formas de división del trabajo entre las empresas, organizaciones intermedias y el estado, es decir la organización y control social en el mesonivel. No es responsabilidad exclusiva del estado la creación de un entorno eficiente, organizaciones no gubernamentales también tienen su cuota de responsabilidad.
- **Nivel Meta:** En la sociedad deben formarse estructuras que complementen la formación de estructuras en el aspecto económico, esto eleva la capacidad de los diferentes actores para articular sus intereses y satisfacer entre todos los requerimientos tecnológico-organizativos, sociales, ambientales y los que plantean el mercado mundial. Los factores socioculturales y patrones básicos de organización caracterizaran estas estructuras. El IAD considera un meta análisis de elementos integradores e

influyentes para alcanzar niveles competitivos, en respaldo a lo anterior se cita a Meyer (2002, p.248) que en relación al nivel meta dice que "...describe un encadenamiento de actores, instituciones y políticas que se influyen mutuamente a través de múltiples mecanismos de retroalimentación, alcanzando en su totalidad un determinado grado de coherencia" Esto último es significativo a la hora de establecer reglas claras que lleven al camino de la competitividad en la que sujeto y objeto se entrelazan para lograrlo.

Resultados.

Como producto de la Triangulación de la caracterización de las PyMEsMicros estudiadas, la situación socioeconómica de las habitantes del municipio Diego Ibarra y el modelo teórico de la competitividad sistémica se plantea entonces, lo siguiente:

Según lo planteado en el nivel micro expuesto por el Instituto Alemán de Desarrollo, éste hace referencia a todos los elementos que condicionan el desenvolvimiento de las empresas, como por ejemplo productividad, costos generales, innovación, gestión empresarial, tamaño de la empresa, entre otros, ahora bien, según lo caracterizado en este sentido, en las PyMEsMicros del municipio Diego Ibarra este nivel de competitividad presenta debilidades, en virtud de no contar con adecuadas prácticas gerenciales que ayuden al buen manejo de la organización, esto debido entre otras variables al bajo nivel de formación educativa y a la escasez de los recursos financiero, afectando decisivamente las iniciativas que se puedan tener de invertir en investigación y desarrollo y de contratar al personal adecuado para la aplicación de estrategias gerenciales y así atenuar el efecto del bajo nivel de profesionalismo y la carestía de tecnologías presente en estas empresas.

En relación al Macro nivel, se hace mención a la estabilidad de las variables macroeconómicas para poder competir incluso en mercados internacionales. En este sentido, por ejemplo en el caso de Venezuela existe inestabilidad, al referirse al Índice Nacional de Precio al Consumidor (INPC), se tiene un INPC elevado, en el caso del Continente Americano, es Venezuela quien posee este indicador más alto; el promedio en los últimos cuatro años es de 21,5%, es el país con un INPC de dos dígitos, información disponible en (Banco Central de Venezuela B.C.V., 2013). Además de contar con un Tipo de Cambio controlado durante 10 años, dando fuerza al surgimiento de un tipo de cambio paralelo que supera en gran medida al oficial. De igual manera se observa una contracción de la oferta, [debido] a las variables anteriores y al poco estímulo de invertir en la nación, dado entre otros factores, al alto Riesgo País. Cuyas causas de acuerdo con García (2004,

p.50) son: el débil panorama económico, alta inflación y un recurrente déficit fiscal. Además argumenta este autor que "... se percibía que Venezuela estaba regresando a políticas económicas que los mercados financieros internacionales suelen adversar. Otra de las razones que fue argumentada es la ineficiencia que caracteriza el manejo de las finanzas públicas".

Este panorama es poco alentador para los empresarios PyMEs venezolanos en virtud de que los aspectos macro los afectan directamente. Al respecto señala Meyer (2002, p.242) "La estabilización macroeconómica tiene que apoyarse sobre todo en una reforma de la política fiscal. Y la presupuestaria, así como también de la monetaria y cambiaria" esto permitirá mantener el equilibrio en el sistema económico.

Seguidamente, el nivel meso, viene a complementar el estudio que hace el Instituto Alemán de Desarrollo sobre competitividad, como ya se mencionó este nivel toma en consideración las políticas gubernamentales dirigidas a los empresarios para logro de sus objetivos. En el caso de las PyMEsMicro del municipio Diego Ibarra, la mismas no han recibido ayuda gubernamental nacional, estatal ni municipal, en el caso de este último, por el contrario se han visto atacadas con el incremento de los impuestos municipales. Los empresarios han manifestado que no conocen ninguna estrategia de apoyo de parte del ejecutivo nacional, por el contrario expresado que no se les ha considerado para el otorgamiento de las divisas según la investigación de Medina (2008).

En cuanto al último nivel a considerar para la competitividad, el Meta nivel, está referido a los patrones básicos de organización y factores socioculturales que deberían estar encaminados a la modernización de la economía. En este sentido Esser, Hillebrand, Messner y Meyer (1999) afirma:

La capacidad de gestión necesaria a nivel meta implica la existencia de los siguientes elementos: un consenso acerca del modelo 'orientación al mercado y al mercado mundial', coincidencia en el rumbo concreto de las transformaciones y concordancia en la necesidad de imponer los intereses del futuro a los bien organizados intereses del presente. Una orientación tendiente a la solución conjunta de problemas presupone una clara separación institucional entre el Estado, la empresa privada y las organizaciones intermedias. Sólo esa separación hace posible la organización autónoma, los procesos de aprendizaje independientes y el desarrollo de una gran capacidad de anticipación y respuesta. Una vez implantada la separación de instituciones, es posible que surja un Estado autónomo y eficiente al tiempo que los grupos de actores

sociales privados y públicos se muestran dispuestos a cooperar y articularse entre sí. (p. 69).

Este autor manifiesta que para lograr la adecuada organización social debe existir separación clara de los poderes, además de la apertura al diálogo entre los actores sociales para que puedan coordinar todas las actividades de forma satisfactoria en beneficio del crecimiento de la nación. En cuanto a la separación de los poderes Brewer (2005) menciona lo siguiente:

...en la Constitución venezolana encontramos una absurda distorsión de dicha separación, que es necesario advertir para que no pueda servir de ejemplo; y ello en tres sentidos: en primer lugar, en el otorgamiento a la Asamblea Nacional, que como órgano político que ejerce el Poder Legislativo y de control, del poder de remover de sus cargos –léase bien, remover- a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los Miembros del Consejo Nacional Electoral (arts. 265, 279 y 296); y en algunos casos, por simple mayoría. Esto, sólo, contradice el principio de la separación de poderes: no puede haber independencia cuando se sabe que el Poder político puede reaccionar contra el magistrado, si no decide conforme a su criterio; lo que por lo demás ha ocurrido luego de sancionarse la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en 2004, incluso con el sólo voto de la mayoría absoluta de los diputados. (pp. 16-17)

Esta realidad que plantea el autor anterior va a dificultar también la competitividad de las PyMEsMicro, en virtud de que no se tiene la confianza en los sistemas políticos del país, afectando directamente el diálogo entre estos actores sociales.

Dada las consideraciones anteriores, se desprenden de estas una serie de variables relevantes que deben ser tomadas en cuenta a la hora de formular estrategias que le permita a las PyMEsMicro ser competitivas y en especial a las del municipio Diego Ibarra ya que constituyen el 95% del parque empresarial de esta localidad, a saber:

- Estabilidad Macroeconómica
- Disponibilidad de Recursos Financieros
- Formación de los empresarios PyMEsMicros
- Apoyo por parte de los entes gubernamentales, nacional, regional y municipal

- Dialogo entre los diferentes actores de la sociedad.

Conclusiones.

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos en la investigación se hizo la búsqueda de las características de las PyMEsMicros del Municipio Diego Ibarra, pudiéndose llegar a la conclusión que las variables más destacadas fueron las siguientes: Dificultad para acceder a financiamiento bancario, no reciben ayuda alguna del gobierno regional ni municipal, presión fiscal por parte del gobierno municipal, poca formación del personal que las integra, deficitaria inversión en investigación y desarrollo, Además, se indagó sobre el Modelo de Competitividad Sistémica, el cual fue considerado como fundamentación teórica única como sustento en la generación de variables relevantes para el diseño de estrategias que mejoren la competitividad de las PyMEsMicros en estudio. Para lograr esto es necesario tomar en cuenta una serie de elementos que en el caso del modelo utilizado considera variables en los niveles micro, macro, meta y meso. Estos aspectos abarcan un gran abanico de posibilidades dándole amplitud a los estudios de competitividad. Al aplicar estos criterios a las empresas analizadas se obtuvo que estas poseen niveles competitivos bajos, tal situación pone en riesgo la permanencia en el mercado de estas empresas.

Al hacer referencia al nivel Micro las empresas en estudio no cuentan con adecuadas practicas gerenciales aplicadas a sus procesos administrativos, esto pudiera deberse al bajo nivel educativo que las caracteriza.

El nivel macro está signado por distorsiones en las variables económicas, afectando negativamente la competitividad de las empresas analizadas.

En cuanto al nivel meso, las organizaciones analizadas también se enfrentan a dificultades, en virtud de no contar con políticas de ayuda por partes de los entes gubernamentales.

El último nivel, el meta muestra igual panorama, al no existir suficiente separación de los poderes del estado las PyMEsMicros no sienten la confianza necesaria para emprender los retos competitivos.

Las variables que se derivaron del modelo anterior fueron: Estabilidad macroeconómica, disponibilidad de recursos financieros, formación de las empresarios PyMEsMicros, apoyo por parte de los entes gubernamentales, nacional, regional y municipal y el dialogo entre los diferentes actores de la sociedad.

Es importante destacar que este estudio sólo genero las variables relevantes para el diseño de estrategias que mejoren la competitividad de las PyMEsMicros en estudio, dejando abierta la posibilidad de futuras investigaciones En las que se definan las estrategias adecuadas a los numerosos tipos de empresas de este sector empresarial.

Recomendaciones.

La competitividad sistémica aplicada a las PyMEsMicro analizadas implicaría sólo a modo de ejemplo establecer las siguientes condiciones:

Las estrategias sustentadas en el modelo de competitividad Sistémica implicarían el cumplimiento de condiciones entre las que se recomiendan como prioritarias:

- Deben contar con políticas claras del juego por parte del gobierno con separación de los poderes para generar confianza en el sistema,
- Contar con políticas de apoyo dirigidas a este sector.
- Las PyMEsMicro deben planificar estratégicamente y trabajar con niveles de costos razonables.
- Las PyMEsMicro deben fomentar el trabajo en equipo con otras organizaciones afines, con el fin de constituir redes de colaboración y considerar el acercamiento a las instituciones educativas.

Referencias.

Brewer, A. (2005). *Los Retos de la Reforma Constitucional*. Extraído el 14/06/2013. Disponible en http://enj.org/portal/biblioteca/principios_fundamentales/derecho_constitucional/25.pdf.

Comisión Económica para América Latina y El Caribe (2012). *Como Mejorar la Competitividad de las PYMES Europeas y America Latina y El Caribe*. Extraído el 14/05/2013. Disponible en <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/48996/ComoMejorarCompPYMES.pdf>

García, J. (2004). *Riesgo País, Factores Determinantes en el Caso Venezolano*. Extraído el 14/05/2013. Disponible en <http://www.bcv.org.ve/upload/publicaciones/docu54.pdf>.

Esser, K, Hillebrand, W, Messner, D y Meyer, J. (1999). *Competencia Global y Libertad de Acción Nacional*. En E (Ed), *Competitividad Sistémica. Nuevo desafío para las empresas y la política*. (pp. 69-85). Nueva Sociedad. Caracas

Mailyn Medina Rangel e Isis Naranjo Pérez (2014).

Variables relevantes en el diseño de estrategias para la competitividad en PYMES

www.revistaorbis.org.ve / núm 27 (año 9) 116-129; Edición Exclusiva Universidad de Carabobo

López, N. (2009). *Un enfoque Pluriparadigmatico para la Competitividad Inspirada en la Innovación de las PYMES en la Postmodernidad*. Tesis doctoral Universidad del Táchira, Universidad Simón Rodríguez. Extraído el 15/04/2013. Disponible en www.eumed.net/tesis/2009/njlg/.

Medina, M. (2008). *Herramientas para la Competitividad de las PYMES del Municipio Diego Ibarra. Bajo el enfoque de Desarrollo Endógeno*. Trabajo de Grado no publicado. Universidad de Carabobo. Venezuela.

Medina, M. (2012). *Un estudio acerca de la Competitividad de las PyMEsMicro del Municipio Diego Ibarra a Modo de Asumir Estrategias Sectoriales y Gerenciales. Bajo el enfoque del Desarrollo Sustentable*. Manuscrito no publicado. Proyecto de Tesis Doctoral. Universidad de Carabobo. Venezuela.

Meyer (2002). La competitividad Sistémica: de un concepto casual a una herramienta del benchmarking (pp. 241-278). En Alterburg, T y Messner D. (Eds). *América Latina Competitiva...* Nueva Sociedad. Caracas.

Morin, E. (1990/2003). *Introducción al Pensamiento Complejo*. (7ª reimpresión). Gedisa. España.

Pratt, L, Rivera, L y Buchert, J. (2003). *Análisis de Mecanismos de Financiamiento de Producción más limpia en la Pequeña y Mediana Latinoamericana*. Extraído el 11/06/2013. Disponible en www.idbdocs.ia.db.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2013). *Desarrollo Humano en el Mundo*. Extraído el 18/06/2013. Disponible en <http://www.pnud.org.ve/content/view/15/>.

Venezuela. Banco Central de Venezuela. (2013). **Índice Nacional de Precio**. Extraído el 18/06/2013. Disponible en ww.bcv.org.ve/excel/4_5_7.xls.

Venezuela. Instituto Nacional de Estadísticas (2012). *Indicadores Básicos de Salud 1990-2012*. Extraído el 14/05/2013. Disponible en http://www.ine.gov.ve/documentos/Social/Salud/pdf/Indicadores_Basicos_Salud.pdf.